

YURIST ISH FAOLIYATIDA YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6567389>

Nematova Shaxribonu Xamidovna

Navoiy viloyati yuridik texnikumi fakultet uslubchisi

Annotatsiya: *ushbu maqolada bo`lajak yuristlar o`z ish faoliyatida nutq normalariga amal qilish ahamiyati va uning talablari haqida ma`lumotlar berilgan*

Kalit so`zlar: *yurist, yozma nutq, og`zaki nutq, sinonim, antonim, paronim, omonim.*

Аннотация: *В данной статье представлена информация о важности соблюдения правил речи в работе будущих юристов и ее требованиях.*

Ключевые слова: *юрист, письменная речь, устная речь, синоним, антоним, пароним, омоним.*

Bugungi kunda mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan ko`pgina yuridik ta`lim muassasalarida bilim, ko`nikma va malakaga boy, shuningdek, mehnat bozorida raqobatbardosh yurist kadrlarini yetishtirib chiqarish asosiy maqsadidir. Bu yo`lda har bir yurist uchun mutaxassislikga oid yozuv qoidalarini puxta egallamog`i dolzarb masaladir. Yuristning asosiy ish faoliyati yuridik hujjatlar bo`lib, u rasmiy doirada faoliyat ko`rsatadi va davlat nomidan ish ko`radi, shu sababli uning faoliyatini rasmiy hujjatlarsiz va muomala madaniyatisiz tasavvur qilib bo`lmaydi. Yurist savodli yozish, ijodiy fikrlash, o`z fikr mahsulini to`g`ri ravon hamda izchil ifodalash ko`nikmasini egallashi uchun bir qancha talablarga amla qilmog`i lozim. Xususan;

Nutqning aniqligiga erishish uchun ko`proq lug`at boyligini oshirish kerak. Bunda so`zning sinonim, antonim, paronim va omonim shakllarini yaxshi ajrata bilishi lozim.

➤ Ta`sirchan nutq mahoratini egallashi lozim, bunda ko`p maqol, ibora, fraza, matal va hikmatli so`zlardan o`rinli foydalanish kerak.

➤ Mohir suxandon va notiqlar bilan hamsuhbat bo`lib ular ko`magida turli janr adabiyotlarini o`qish o`rganish muhim.

➤ Yozma nutqda nutq yanada ishonchli, dalillangan bo`lishi uchun tayanch atamalarni bilish, buning uchun fan doirasidagi bilimlarni puxta o`zlashtirish lozim.

Yuridik til o`zbek adabiy tilining bir qismi bo`lib, o`ziga xos ko`rinishga egadir, masalan, kundalik muloqotda ishlatiladigan *odam* so`zi yuridik tilda *shaxs, fuqaro* ko`rinishida keladi. Biz bu kabi so`zlarni muntazam muloqotda ko`p ishlatolmaymiz, yuridik til o`zining rasmiy ifodaga egaligi bilan ajralib turadi. Va shu sababdan bo`lg`usi yuristlardan yuristning og`zaki va yozma nutqini chuqur o`rganishni talab

qiladi. Yurist yozma nutqida orfografik va punktuatsion me'yorlarga ham amal qilish yozuv madaniyatini shakllantirish va takomillashtirish benihoya zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. TDYU Yuristning yozma nutqi-darslik. Toshkent-2021.
2. Begmatov E. Nutq madaniyati va adabiy norma nazariyasi-2003.